

Выводы и направления дальнейших исследований. Управление человеческими ресурсами в кросс-культурной среде рассматривается как часть кросс-культурного менеджмента. Значительные проблемы возникают во время межкультурных коммуникаций членов команды и появления организационных конфликтов по причине культурных отличий. Для того, чтобы создать эффективную систему управления компаниями с многонациональными коллективами, основными аспектами, подлежащими анализу, должны выступать: тип многонационального коллектива, факторы влияния на корпоративную и национальную культуру, превалирование одной культуры в коллективе над другим, аккультурация новых членов коллектива, подготовка руководителей многонациональных организаций к работе в рамках другой культуры, инокультурный коммуникативный код (языка, норм и правил поведения, психологии и менталитета и т.д.). Таким образом, основная задача при управлении кросс-культурной командой состоит в том, чтобы найти единую нить, связывающую все личности коллектива. Как продолжение данного исследования предполагается проанализировать влияние кросс-культурного аспекта на формирование механизма управления человеческими ресурсами в современных условиях.

Список использованных источников

1. Васяев, А. П. Кросс-культурные аспекты развития корпоративных культурных традиций / А.П. Васяев, А.В. Борщева, Н.М. Тишина // Вестник Академии управления и производства. – 2021. – № 2-2. – С. 5-10.
2. Волкодавова, Е. В. Международные аспекты управления кросс-культурными коллективами / Е.В. Волкодавова // Наука XXI века: актуальные направления развития. – 2022. – № 2-1. – С. 108-112.
3. Льюис, Р. Деловые культуры в международном бизнесе. От становления к взаимопониманию / Р. Льюис; пер. с англ. Т.А. Нестика. – М. : Дело, 1999. – 440 с.
4. Ма, С. Проблемы в управлении персоналом на основе кросс-культурных особенностей в компании международного бизнеса / С. Ма, С.М. Максимова // Студенческий электрон. науч. журн. – 2018. – № 12 (32) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sibac.info/journal/student/32/111782>.
5. Охунов, Ш. Т. Кросс-культурное управление трудовым коллективом как необходимый аспект повышения эффективности организации / Ш.Т. Охунов // Ео ipso. Научный журнал. – 2022. – № 6. – С. 149-153.

УДК 336.717

DOI

**ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В
УПРАВЛЕНИИ**

СТАРИКОВА О.С.,

канд. экон. наук,

доцент кафедры государственного управления

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный

университет им. В. Даля»,

г. Луганск, Луганская Народная Республика,

Российская Федерация

Аннотация. В статье проанализированы дефиниции понятия «управленческий учёт», выделены наиболее существенные проблемы данного понятия, предложены пути

их решения, акцентируется внимание на необходимости использования инновационных подходов.

Ключевые слова: управленческий учёт, система управленческого учёта, проблемы управленческого учёта, инновационные подходы, инновации

PROBLEMS AND THE NEED FOR INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGEMENT

STARIKOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Public Administration
SEE HE LPR «Luhansk State University
named after V. Dal»,
Lugansk, Luhansk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article analyzes the definitions of the concept of «management accounting», highlights the most significant problems of this concept, suggests ways to solve them, focuses on the need to use innovative approaches.

Keywords: management accounting, management accounting system, management accounting problems, innovative approaches, innovation

Постановка задачи. Исследованием теории и практики управленческого учёта посвящены труды многих учёных. Механизм его функционирования не безупречен, так как существуют проблемы в процессе внедрения и реализации управленческого учёта, которые требуют незамедлительного решения, а также внедрения инновационных подходов.

Цель данной статьи – изучение управленческого учёта и связанных с ним проблем, и применение инновационных подходов для улучшения качества работы организаций и развития социально-экономических, стратегических и тактических сфер территории.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем и решению управленческого учёта организаций посвящены работы таких учёных: Апчерч А, Кондраков Н.П., Романов М., Друри К., Энтони Р., Хаскин В.В и др. Однако изучение проблем процесса управленческого учёта ещё не завершено, и это даёт возможность осуществлять дальнейшие исследования в этой области.

Изложение основного материала исследования. Необходимость развития жизнедеятельности современных регионов в государстве обусловлена множеством элементов, факторов и определённых пространственных положений. Интеграция социализации в обществе имеет глубокие исторически сложившиеся последствия на экономику и структуру управления территорий. Для точного определения основополагающих концепций развития региона в контексте инвестиционных процессов и экономики в целом важным элементом необходимо выделить формирование содержательного фактора управления при разработке и применении стратегий социально-экономического развития.

Одним из родоначальников управленческого учёта считают американского учёного, профессора К. Друри. В своих научных трудах он обращает внимание на такие проблемы управления, как: цели управленческого учёта; пользователи учётной информации; сравнительные характеристики управленческого и финансового учёта; процесс принятия решений; процесс управления; роль бухгалтера-аналитика в управленческом процессе. Главное предназначение управленческого учёта он видит

«в представлении соответствующей информации, необходимой руководству для принятия решений, планирования, осуществления контроля и оценки показателей функционирования организации» [4, с. 315].

В литературе других зарубежных авторов можно встретить следующие определения понятия «управленческий учёт».

Например, управленческий учёт – это неотъемлемая часть менеджера, которая связана с выявлением, представлением и интерпретацией информации руководству с целью эффективного и рационального управления предприятием [1, с. 43].

Со стороны автора данной статьи можно отметить, что под этим понятием необходимо понимать процесс внутри организации, при котором управленческий учёт предприятия обеспечивается современной информацией, которая используется для планирования, управления и контроля деятельности организации.

Среди российских учёных, труды которых посвящены проблеме управленческого учёта, можно рассмотреть множество понятий, что добавляет заинтересованности в проблеме.

По мнению М.А. Вахрушиной, управленческий учёт определяется как самостоятельное направление бухгалтерского учёта организации, обеспечивающее её управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а также её структурных подразделений [3, с. 115].

Под понятием «управленческий учёт» понимают такую систему учёта, планирования, контроля, анализа информации о затратах и результатах хозяйственной деятельности, которая необходима управленческому персоналу для управления деятельностью организации. Получается, что управленческий учёт является связующим звеном между учётным процессом и управлением предприятием.

Сущность понятия «управленческий учёт» заключается в системе сбора, регистрации, обобщения и предоставления информации о хозяйственной деятельности организации и её структурных подразделениях для осуществления планирования, контроля и управления деятельностью предприятия. Управленческий учёт, согласно авторскому анализу, является значительным признаком системы управления организацией, и должен функционировать только на основе взаимосвязи с экономической, социальной и информационной сферой.

Отличительным этапом в системе управленческого учёта следует понимать процесс измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления финансовой и производственной информации, на основании которой руководством организации принимаются стратегические и тактические решения, для чего используются инновационные решения. Это определение соответствует международным стандартам и наиболее полно характеризует сущность и назначение учёта для управления предприятием.

Основываясь на вышеприведенных определениях, можно сделать вывод о том, что управленческий учёт является мощной экономической информационной системой, которая обеспечивает современной и актуальной тактикой решений, необходимой для функционирования системы управления организацией.

Использование управленческого учёта заключается в определении, предупреждении и своевременном урегулировании проблем в функциональной области организации, в том числе и в критических территориальных ситуациях. При осуществлении функций управленческого учёта происходит сопоставление анализируемых показателей с имеющимися стандартами, далее они корректируются и детально изучаются [10, с. 11]. Также исследователь отмечает, что роль и значение управленческого учёта состоит также и в том, что с его помощью возможно оказать информационную поддержку при выборе рационального процесса управления с учётом специфики деятельности организации и управленческого процесса территории.

Кроме того, учитывая актуальность поставленной тематики, в сферу деятельности управленческого учёта входят также процессы регулирования различных рисков. Управленческий учёт обеспечивает информационное обеспечение, регулирование финансовой деятельности через ключевые показатели и индикаторы, а также внедряет стратегию и тактику в сфере планирования организации, контролирует работу системы по управлению качеством.

Обобщая научную литературу, можно выделить наиболее существенные проблемы управленческого учёта, предложить пути их решения, где наиболее актуальными являются инновационные.

Способы применения инновационных подходов приобретают актуальности в современных условиях, когда регионы, которые, обладая мощным ресурсным потенциалом, по факту, не характеризуются значительным социально-экономическим ростом. Это отражается на изменениях в управлении на предприятиях. Инновационное развитие обуславливает новые прогрессивные отношения в социуме и экономике [7]. Инновационное развитие представляет собой непрерывный процесс включения прогрессивных инноваций в любую сферу.

В теоретико-методологических взглядах учёных на исследуемую проблему термин «инновация» трактуют как нововведения. В расширенных точках зрения не акцентируется внимание на нововведениях наукоёмких товаров и услуг. Поэтому «инновация» представляет по своей сущности не только результат научно-творческой деятельности, а именно результат, который влияет на развитие как предприятий, так и территории.

Изучение существующих классификаций инноваций (табл. 1) позволило разработать систему инноваций по определённым признакам:

- графический (или программный) способ представления;
- наличие реинжиниринговых инноваций;
- систематизация.

Таблица 1

Классификаций инноваций

Классификаций инноваций	
Относительно сущности	Относительно развития
<p><i>По степени новизны, значения и развития на производстве:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - псевдоинновации; - базисные; -улучшающие 	<p><i>По направленности результатов и технологических составляющих:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - процесс-инновации; - элемент-инновации
<p><i>По типу новизны на рынке:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - мировые; - государственные; - региональные 	<p><i>По области применения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - производственные; - социальные; - организационно-управленческие; - реинжиниринговые
<p><i>По масштабам деятельности:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - транснациональные; - межрегиональные; - субъективные 	<p><i>По направлению эффективности:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - экономические; - социальные; - интегральные - экологические
<p><i>По уровню научно-технического прогресса:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - технические; - технологические; - информационные 	<p><i>По экономической результативности:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - высокоокупаемые; - среднеокупаемые; - низкоокупаемые
<p><i>По степени выполнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - систематические; - перспективные 	<p><i>По причинам проведения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - адаптационные; - прогрессивные

Согласно поставленной в статье цели, это позволит решить следующие задачи:

- изучение базисной основы инноваций и взаимосвязь с системой управления;
- разработка системы инновационных подходов развития территории;
- формирование плана развития территории с применением организационно-управленческих инноваций;
- рекомендации усовершенствования механизма реализации управленческого учёта с применением современных инноваций;
- обоснование методического подхода к стратегическому выбору инновационных способов в территориальном и производственном пространстве;
- реализация программных подходов и оценки необходимости инновационных подходов для управленческих решений.

Рассмотрим основные проблемы управленческого учёта и пути их решения.

Проблема узкого практического использования управленческого учёта отражается в ориентации планирования организаций, в основном, на калькуляцию себестоимости продукции, управление финансовыми результатами и развитие в целом. Эту проблему следует устранить путём использования управленческого учёта во всех сферах финансово-хозяйственной деятельности с учётом реализации каждого из инструментов: учётно-калькуляционного, аналитического, контрольного, организационного.

Значительной проблемой при использовании управленческого учёта является проблема его автоматизации. Эффективное использование данных, формируемых в системе управленческого учёта, невозможно без комплексной автоматизации его процессов. При разработке инновационного программного обеспечения должны учитываться особенности деятельности каждого подразделения. Данный процесс является затратным, но представляет собой основу качественного функционирования системы. Вместе с тем после автоматизации системы управленческого учёта возникает вопрос о защите данных с целью исключения несанкционированного доступа к ним.

Бывают случаи, что при внедрении управленческого учёта возникают проблемы, связанные с нарушением порядка движения внутренних документов, обработки информации. Движение документов от подразделения к подразделению должно быть зафиксировано в графике документооборота, с которым необходимо ознакомить ответственных за обработку, хранение и проверку документов лиц [5, с. 27].

Проблемы в понимании сущности, целей, задач и функций управленческого учёта должны быть решены путём разработки общекорпоративного положения по управленческому учёту [7, с. 45].

Проблему отсутствия единства показателей, их расчёта и трактовки (разрозненность показателей структурных подразделений предприятия) можно решить благодаря установлению инновационных диагностических программ, что позволяет определить единые нормы для каждого структурного подразделения. В результате этого, итоговые расчётные показатели по структурным подразделениям или филиалам будут сопоставимы между собой.

Также среди проблем управленческого учёта следует назвать разработку справочников центров ответственности. Сейчас это может выйти на инновационный уровень, т.к. использование современных программных источников позволяет минимизировать затраты. Как отмечено многими специалистами, с одной стороны, избыточная детализация усложняет учётные функции, с другой – пренебрежение детализацией не даёт контролировать деятельность каждого сотрудника. При строительстве современных справочников ответственности можно объективно учитывать возможность и целесообразность распределения затрат. Весь входящий документооборот организации, а также входящая корреспонденция до принятия к учёту будет чётко классифицироваться на основании разработанных справочников. Как следствие, в целом будет способствовать экономическому росту не только предприятия, но и рассматриваемой территории.

Учитывая, что в системе управленческого учёта задействовано большое количество сотрудников организации, при отсутствии планирования работы каждого

возникает проблема дублирования их обязанностей и функций. Проблема управленческой отчётности отражается в отсутствии унифицированных форм, сложности подготовки отчётов, их гибкости в зависимости от решаемых задач. Соответственно, применение инновационных подходов и решений позволит систематизировать и вывести на соответствующий экономический, плановый, стратегический уровень необходимый объект. В условиях быстрых изменений внешней среды необходима актуализация стратегии, целей и показателей её реализации. Существующие и применимые на сегодняшний день методы информационного анализа, такие как SWOT-анализ, PEST, BCG и другие, требуют большого количества информации, которая стремительно меняется и требует значительных совершенствований. Как обозначалось выше, в инновационных подходах, которые, согласно классификации, актуальны по разным видам, «реинжиниринговые», т.е. революционные, играют преимущественную роль.

Как практическое решение предлагаем способ разработки инновационной региональной стратегии развития, который должен основываться не только на использовании современных инноваций и ресурсов организации и региона, но и на обоснованных, нестандартных управленческих решениях, что позволит добиться необходимого эффекта. В условиях значительных мировых изменений, экономика и управление являются основными факторами влияния внутренней и внешней стороны. Т.е. комплексный подход, учитывающий влияние внутренней и внешней среды, будет основой для стратегии развития территории. Это свидетельствует о прямой взаимосвязи управленческого учёта, маркетинговых, инновационных и экономических возможностях. Формирует управленческие инновации, отличающиеся комплексностью и скоростью реализации.

Выводы. Таким образом, система управленческого учёта является мощной экономической информационной основой, обеспечивающей получение и поставку информации, которая необходима для функционирования и планирования способов управления организацией. Проблемы, которые сопровождают процесс внедрения и использования системы управленческого учёта в организациях, должны быть более детально изучены и устранены, т.к. они оказывают влияние на социально-экономическое развитие государства в целом. Поэтому использование инновационных подходов является успешным способом функционирования управленческого учёта и залогом эффективности, решения существующих проблем и реализации поставленных целей.

Список использованных источников

1. Апчерч, А. Управленческий учёт: принципы и практика / под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирнова. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 952 с.
2. Астраханцева, Е. А. Кризисы и экономическая безопасность в учётно-аналитическом обеспечении предприятия / Е. А. Астраханцева // Materials of the International scientific and practical conference «SCIENCE AND EDUCATION». – 2014. – № 1. – С. 44-47.
3. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учёт / М. А. Вахрушина. – М. : ИКФ Омега-Л, 2002. – 528 с.
4. Друри, К. Управленческий учёт для бизнес-решений: учебник / пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 655 с.
5. Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учёт / В. Б. Ивашкевич. – М. : Экономика, 2004. – 618 с.
6. Маркс, К. Сочинения: 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Изд-во полит. лит., 1974. – 512 с.
7. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 5-е изд., доп и перераб. – М. : Ин-т новой экономики, 2002. – 469 с.
8. Пома, А. Ю. Проблемы формирования управленческого учёта на отечественных предприятиях / А. Ю. Пома, Д. В. Корвяков // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 3 (15). – С. 31-36.

9. Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ek-lit.org/ricsod.htm>

10. Романов, М. С. Управленческий учёт и его роль в управлении организацией / М. С. Романов // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – Т. 11. – № 1 (71). – С. 6-16.

11. Энтони, Р. Учёт: ситуации и примеры / под ред. А. М. Петрачкова; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 557 с.

УДК 65.011.2(075.8)

DOI

АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В КОНТЕКСТЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТРАНСГРАНИЧНЫЙ АСПЕКТ

СТРИЖАКОВА А.Ю.,

канд. гос. упр.,

доцент кафедры маркетинга и логистики,

специалист 2 категории учебного отдела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

Аннотация. В работе исследован современный механизм информационной логистики во взаимосвязи с основами интерактивного маркетинга в контексте трансграничного еврорегионального сотрудничества. Проанализированы научные подходы иностранных и отечественных учёных к понятийному аппарату информационной логистики, основных положений формирования и базовых принципов её взаимодействия. Приведено авторское видение категории «еврорегиональная информационно-коммуникационная логистика». В контексте последней разработаны главные функции взаимодействия, среди которых: маркетинг снабжения, логистический ИТ-маркетинг, производственный ИТ-маркетинг, маркетинговый запрос, логистическая ИТ-обработка и маркетинговая ИТ-логистика.

Исследованы категории понятий информационного трансграничного потока и трансграничных управленческих решений.

Ключевые слова: *информационная логистика, интерактивный маркетинг, трансграничное сотрудничество, информационные потоки, управленческие решения*

ANALYSIS OF LOGISTICS INFORMATION COMPONENTS IN THE CONTEXT OF MARKETING INTERACTIVE RELATIONS: CROSS-BORDER ASPECT

STRIZHAKOVA A.Yu.,

Candidate of Public Administration,

Associate Professor of the Department of

Marketing and Logistics,

specialist of the 2nd category of the educational

Department,

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and

Public Administration under the Head of Donetsk

People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic,

Russian Federation

Abstract. The paper examines the modern mechanism of information logistics in connection with the basics of interactive marketing in the context of cross-border Euro-